

AMUDARYO HAVZASIDAGI MUHOFAZAGA OLINGAN QUSHLAR SINFI TURLARI.

Temirova.M.U

Andijon davlat pedagogika instituti
temirovamavluda023@gmail.com

Yo‘ldashev Abubakir

Andijon davlat pedagogika instituti
abubakiry84@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878121>

Qabul qilindi: 28.04.2023

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Amudaryo havzasini turli qismlarida yashovchi, qishlovchi, uchib o‘tuvchi, “Qizil kitob”ga kiritilgan, qo‘riqxonalarda muhofazaga olingan qushlar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Amudaryo, Qizil kitob, qushlar, muhofaza, qo‘riqxonalar, omil, buyurmaxona, maqomi.

SPECIES OF THE CLASS OF BIRDS CAUGHT IN THE AMUDARYA BASIN

Annotation. The thesis provides information about birds living in different parts of the Amudarya Basin, wintering, flying, included in the “Red Book”, protected in reserves.

Keywords. Amudarya, Red Book, birds, conservation, reserve, factor, booking office, status.

ASOSIY QISM.

Tabiatdagi barcha tirik mavjudotlar xilma-xil. Qushlar ham tabiatdagi eng keng tarqalgan organizmlar hisoblanadi. Quruqlikda yashovchi umurtqali hayvonlar orasida qushlar sinfi turlarining ko‘pligi jihatdan birinchi o‘rinda turadi. O‘rta Osiyoda 500 ta va O‘zbekistonda 441 ta turi uchraydi. [1] Shulardan 48 ta tur, 3 ta kenja tur O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobga kiritilgan.[3] Turli biologik, antropogen omillar ta’sirida qushlar yo‘qolib ketmoqda. Ularni muhofaza qilish uchun "Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi" (1992), "Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar to‘g‘risidagi" (2004), "Hayvonot olamini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida"gi (1997) qonunlar qabul qilingan. Bundan tashqari qo‘riqxonalar, buyurmaxona tashkil etilgan. Sudoq, Tuzkon, Qoraqir, Dengizko‘l va

boshqa buyurtmaxonalar, milliy bog'lar, qo'riqxonalarda muhofaza etiladi. Bu joylardagi hayvonlarni ovlash ta'qiqlangan.[2]

Qushlarni 2009-yil nashrdagi Qizil kitobga kiritilgan turlari. Pushti saqoqush (*Peleconus onocratalus*), Jingalak saqoqush (*P.crispus*), Qorabuzov (*Phalacrocorax pygmalus*), Kichik oqqo'ton (*Egretta garzetta*), Sariq qo'ton (*Ardeola ralloides*), Qoshiqburun (*Platolea leucorodia*), Qoravoy (*Plegadis falcinellus*), Qizilgo'z (*Phoenicopterus roseus*), Vishildoq oqqush (*Cygnus olor*), Oq peshonali kichik g'oz (*Anser erythropus*), Marmar churrak (*Marmaronetta angustirostris*), Olaqanot (*Aythya nyroca*), Uzun dumli suvburgut (*Haliaeetus leucoryphus*), Cho'l bo'qtargisi (*Circus macrourus*), Quyqa (*Falco naumanni*), Oq turna (*Grus leucogeranus*), Qorabosh baliqchi (*Larus ichthyaetus*), Oqbovur (*Pterocles alchata*), Qora kaptar (*Columba eversmanni*).[2]

2019-yil yangi nashrdagi Qizil kitobga qushlarni Oqbosh o'rdak (*Oxyura leucocephala*), Cho'l baqtargisi (*Circus macrourus*) turlari qo'shilgan.[3]. 2009-yil nashridagi Qizil kitobga kiritilgan qushlarni 19ta turi Amudaryo havzasini turli qismlarida yashaydi, qishlab qoladi yoki uchib o'tadi. 2019-yil nashrida Qizil kitobga 2 tur qo'shib 21 ta tur bo'lgan. Bundan ko'rinib turibdiki qushlarga katta e'tibor berish kerakligini, ularni ovlashni kamaytirib, yo'qolish arafasidagilarga muhofaza choralarini kuchaytirish kerakligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S.Dadayev, K.Saparov. "Umurtqalilar zoologiyasi" Toshkent-2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi Toshkent-2009.
3. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi Toshkent-2019.